

PORTUS ET REFUGIUM SIS CHRISTIANORUM

La linguistique est une science rigoureuse, et ses données font (ou devraient faire) autorité. Si vous vous adressez, je ne dis pas à un arabiste, mais à n'importe quel linguiste, en lui proposant d'analyser *Alsis* en tant que toponyme, il y a de fortes probabilités qu'il reconnaisse d'emblée l'article arabe *al-* en début de mot. Si le quidam possède quelques notions élémentaires d'arabe, il précisera que la prononciation correcte est [*assis*]. Si, enfin, il veut faire preuve d'érudition, il vous dira qu'il existe en arabe des consonnes solaires et lunaires, et que [*s*] est une consonne solaire, car elle a le pouvoir de se fondre avec l'article qui précède.

Or dans le cas d'*Alsis* cette enquête ne serait pas nécessaire. La «capitale du royaume arménien en Cilicie (...) est appelée *Assis* voire *Oussis* dans les sources chrétiennes médiévales, qui témoignent la concrétion de l'article arabe» (p. 422). *Sis* n'est pas un nom inventé, loin de là. À l'origine cette ville «était la plus importante des forteresses musulmanes sise le long de la frontière du nord» (p. 626-7). Elle est mentionnée par des dizaines d'historiens arabes, byzantins, arméniens. Seulement quelqu'un à qui la linguistique est foncièrement étrangère peut écrire que «P. croit pouvoir assimiler *Alsis* à *Sis*».

PH¹ objecte que «dans les premières décennies du XII^e siècle (...) personne ne connaissait alors dans le monde latin» le nom d'*Alsis*. C'est ignorer la présence massive de l'Église en Orient, surtout à l'époque des Croisades. Les deux premiers comtes d'Édesse, devenus rois de Jérusalem, épousèrent des princesses arméniennes, dont l'une était Mélisende. En 1113 un certain T'oros, homonyme du roi, est censé avoir repris la ville de *Sis*. Les Arméniens participèrent de manière active aux événements militaires, tantôt aux côtés des croisés, tantôt contre les Francs. L'Église arménienne a toujours gardé un fort poids symbolique.

Si dans le dossier d'Alexis «il n'est jamais question ni de l'Arménie ni des Arméniens», il en va de même pour les vicissitudes d'Édesse ou d'Antioche. L'auteur du Rythme n'envisage pas de «chanter les louanges» d'*Alsis* : il se contente de placer son nom dans un contexte qu'il laisse par ailleurs inchangé. Opération minimale, mais qui, comme un historien devrait le savoir, exige elle aussi une tentative d'explication. D'ailleurs, il n'est pas encore question d'un «dessein pro-arménien» ; il suffit à l'auteur d'actualiser son propre récit.

La présence d'*Alsis* dans le Rythme *Pater Deus ingenite* n'a donc rien d'étonnant: «À la fin du XI^e siècle, l'ensemble des territoires occupés par les Arméniens recoupe presque parfaitement la carte géographique de la légende d'Alexis» (p. 422). Le problème est qu'après 962 l'histoire de cette ville «lies in obscurity» jusqu'au début du XII^e siècle, lorsqu'elle est conquise par le roi T'oros I, mais en fait ce n'est qu'à partir des années 1170 qu'elle entre vraiment dans la scène historique. Or le Rythme, c'est-à-dire le premier texte où ce nom apparaît, à notre avis a été composé dans les années 1112-1114 : comment donc concilier ces dates avec 1170? La difficulté du problème n'est pas un prétexte pour l'évacuer. Notre «objectif final» n'est pas «une re-datation de VSA [*Vie de saint Alexis*]». L'un des nos objectifs est d'arriver à expliquer de manière acceptable la présence – tout aussi incommode qu'indéniable – d'*Alsis* dans la tradition alexienne. La solution serait-elle hors de notre portée ? Le problème *Alsis* ne va pas pour autant disparaître, avec son origine arabe et son identité arménienne.

¹ Patrick Henriët, *Remarques sur le dossier hagiographique de saint Alexis*, «Romania», 136 (2018), 180-95.

Passons à quelques points de détail. Au § 21 de la Vie “espagnole” (Md), Euphémien prononce une plainte funèbre pour son fils en s’inspirant du *Versus de Ioseph*, poème carolingien attribué à Paulin d’Aquilée. Selon PH «il n’est pas nécessaire ici de passer par Paulin ou par Ephrem : il faut plutôt postuler un emprunt biblique à une *Vetus latina* [Gen. 42,38]», voire plutôt à Augustin, qui «est encore plus proche de la *Vita* espagnole». Il reconnaît néanmoins que le problème n’est pas si simple et qu’il «mériterait une étude beaucoup plus approfondie». Je présente les cinq passages en question dans l’ordre que je considère comme le plus apte à en représenter les relations mutuelles probables (je souligne) :

Gen. 42,38: *deducetis canos meos cum dolore ad inferos*
 Aug.: *deducetis senectam meam cum tristitia ad inferos*
 Paulin : *cani mei cum dolore descendunt ad inferos*²

Ephrem: *atque in maiore moestitia animam tuam ad inferos deduxisse*
 Md § 21 : *adduxisti senectutem meam cum luctus ad inferos*

PH semble ignorer que Md, comme toute autre biographie latine d’Alexis, a ses propres modèles byzantins. Alors qu’Augustin et Paulin s’en tiennent – dans ce cas – au texte biblique, le biographe s’inspire probablement d’Ephrem : le syntagme *cum luctus* correspond à une expression grecque que Jacob dans sa plainte martèle à plusieurs reprises. Dans les paragraphes suivants, il utilise un terme (*imaginem patris tui*) qui ne peut s’expliquer que dans le cadre de la culture syro-grecque. Plus avant, le binôme *cilicio et cinere* semble annoncer la plainte de la mère d’Alexis dans VSA. Difficile et arbitraire, en tout cas, que dès la première des «trois minuties» choisies par PH on puisse commodément «aborder la question de la méthode».

«Comment expliquer alors que BHL 289 [= Md] et le Ritmus aient puisé à une même source, qui n’était assurément pas un bestseller»? Le *Versus de Ioseph* est un poème très répandu dans la culture syro-grecque, et le pseudo-Paulin l’a transmis à l’Occident latin. Dans la tradition alexienne, Ephrem est d’ailleurs présent à plusieurs reprises.

Venons-en aux autres deux minuties: dire que «l’hagiographe n’accorde aucune mention particulière au silence d’Alexis», c’est forcer l’interprétation de la source,³ alors que la démonstration de l’identité germanique de Sy = BHL 292 repose sur bien plus que le trinôme «dapiferi et pincernae, cubilarii [sic] quoque». C’est en tout cas après l’époque ottonienne qu’on imposa l’élection de l’empereur par sept *officiales imperii*, parmi lesquels figurent «marchio Brandeburgensis camerarius, Palatinus dapifer, dux Saxonie ensem portans, pincerna rex Boemie». On lit déjà chez Albert von Stade: «Palatinus eligit, quia dapifer est, dux Saxoniae, quia marscalcus, et margravius de Brandenburg, quia camerarius. Rex Boemiae, qui pincerna est, non eligit, qui Teutonicus non est». Le *truhtsâzzo*, qui se trouve «an der Spitze der höfischen Ämterhierarchie», correspond «im romanischen Sprachraum» à *senescalcus*, par la suite dénommé *dapifer* ou *imperialis aule dapifer*. Quant à la désignation d’*officium* pour les fonctions de *dapifer*, *pincerna*, *camerarius*, *marscalcus*, elle remonte à la seconde moitié du XII^e siècle.⁴ Dès 1171 Arnold von Rothenburg (1166-1180) est mentionné en qualité de *dapifer*

² Cf. Paulin 37,4 «Meos canos laceratos ducitis ad inferos».

³ En fait, Alexis «silebat et egebat».

⁴ Voy. encore Moeglin 1992:139 «Domum quoque suam regio more ordinauerant, ita ut quaeque officia curiae (id est ministeria dapiferi, pincernae, marscalci, camerarii, signiferi) per comites vel eis aequipollentes regerentur»; Lappenberg 1868:88 «Officium dapiferi sive pincernae, camerarii vel marscalci, non nisi reges vel duces aut marchiones amministrabant»; Keupp 2002:72, note 256 «*Constitutio de expeditione Romana*, MGH *Const.* I, 447, S. 663: Singuli vero principes suos habeant officinarios speciales, marscalcum, dapiferum, pincernam et kamerarium».

et *advocatus* à la cour de Barberousse. Ce sont les mêmes fonctions exercées par son père auprès de Konrad III, qui l'appelle «fidum ac dilectum ...ministerialem».

PH pense que «la liste de fonctions donnée par l'auteur de cette *Vita* ne permet en aucun cas de conclure à l'origine germanique du texte». Nous le pensons aussi: le texte, d'où provient une version adaptée au milieu germanique, est probablement d'origine italienne; toujours est-il que ces fonctions, qui s'inspirent de la cour de Barberousse en tant que modèle prestigieux, avaient été adoptées largement dans les autres cours européennes.⁵ Par ailleurs, l'expression «*mane ad paranda mundiburdia*» suffirait à elle seule pour situer Sy dans un milieu germanique.

Les «trois minuties» sont suivies de «deux points épineux». Le premier est «l'attribution du rythme *O pater Deus aeterne* à Gerho[c]h». À ce propos, c'est une chose que de lire le syntagme biblique *servus empticius* dans le contexte stéréotypé et clairement reconnaissable de Gerhoch, et c'en est une autre que de trouver le même syntagme employé dans une variété de contextes différents. Il en va de même pour Jérôme qui parle «de la *pulchritudo huius seculi* et Augustin de l'*universi saeculi pulchritudo*»; lire ce syntagme dans le cadre d'une argumentation théologique,⁶ et le trouver à un endroit des plus sensibles comme c'est l'incipit d'un poème latin, voilà deux choses complètement distinctes.

Les notes qui suivent mon édition du Rythme *O pater Deus aeterne* résultent d'une sélection que j'ai faite à partir d'un nombre écrasant de renvois puisés dans l'oeuvre tout entière de Gerhoch von Reichersberg. Heureusement il est un auteur qui aime à se répéter, et à mon avis, le nombre et la qualité des correspondances verbales, surtout en tenant compte à chaque fois du contexte, ne permettent pas de mettre en doute l'attribution à Gerhoch.⁷ PH se borne à reconnaître que «certains passages sont cependant troublants et pourraient tout de même aller dans le sens de Perugi»; et il finit par admettre, même si c'est en serrant les dents, «la possibilité d'une relation» entre ce rythme et la vaste oeuvre de Gerhoch.

«Curieusement, l'auteur passe très rapidement (p. 275) sur le fait qu'Admont 664 est daté au 1098. «Comment concilier ce point capital avec une datation du Rythme dans les années 1140 ?». Tout simplement en tenant compte qu'il s'agit d'un ms. composite, où diverses mains se sont relayées. PH n'a sans doute pas lu la discussion et l'analyse paléographique qui commencent à la p. 274 : s'il était vrai que «la question semble secondaire à l'auteur», je ne me serais pas livré à «un examen minutieux des écritures». Cet examen est-il «difficile à suivre en l'absence de reproductions»? Néanmoins, PH est au courant de la sortie du «petit volume» alexien (2017) où le texte critique est accompagné «d'une élégante traduction». Si vraiment il l'avait lu, il aurait vu qu'en appendice se trouvent diverses reproductions tirées de l'Admont 664. Une fois de plus, PH écrit sans avoir lu ce dont il parle.

«Le scribe [A] du manuscrit d'Admont et celui du psautier de Saint-Alban (...) entendaient conférer à leur textes une apparence qui les fît apparaître plus anciens d'un siècle». PH exprime son étonnement : «les scribes écrivent à la façon d'antiquaires quelque peu faussaires qui souhaitent doter leurs manuscrits d'un surcroît d'ancienneté : mais dans quel but ? Tout cela, reconnaissons-le, ne convainc guère». Par ces mots, PH montre candidement

⁵ «Il est fort possible» que la même succession des mots désignant ces fonctions «se retrouve dans d'autres textes» (PH). Bien entendu: il suffit de lire notre volume avec un peu d'attention.

⁶ «*donec universi saeculi pulchritudo, cujus particulae sunt, quae suis quibusque temporibus apta sunt, velut magnum carmen cuiusdam ineffabilis modulatoris excurrat*» (Aug.).

⁷ PH s'en convaincrait peut-être s'il se donnait la peine de la lire ne serait-ce qu'en partie : il saurait alors vraiment de quoi il parle.

qu'il ignore une donnée essentielle caractérisant l'histoire critique de VSA depuis je ne sais combien de décennies. La question qui se pose alors est celle de sa compétence réelle.

L'«objectif final» de PH est de rétrodater le Rythme à l'année 1098: «La datation traditionnelle, vers la fin du XI^e siècle au plus tard, reste à nos yeux des plus plausibles». Selon PH, il s'agit d'une «question capitale pour P., dont l'objectif final est une re-datation de VSA». Pas du tout : mon but ultime, après avoir démontré la valeur toponymique et historique d'Alsis, est de réconcilier ce fait nouveau et très important avec la chronologie traditionnelle attribuée à VSA. PH, qui a du mal à comprendre, propose une hypothèse absurde et indémontrable:⁸ «n'est-il pas tout aussi raisonnable de penser que Gerho[c]h a connu et discrètement utilisé le Rythme?». Tout sauf raisonnable : pour reprendre le vocabulaire de PH, ce rythme n'a certainement pas été un best-seller ; il existe en un seul exemplaire, caché dans un manuscrit à Admont. Si Geroch l'a vraiment utilisé, comme je le crois, c'est qu'il avait un intérêt particulier.

À la conclusion de sa notule, PH s'adonne à une péroration passionnée de Christine de Markyate et de son lien avec le cahier du psautier contenant la VSA: «si la considérable bibliographie consacrée au sujet, remplie de discussions discordantes, envisage à peu près toutes les possibilités chronologiques sans jamais prendre en compte cette d'une composition et d'une insertion après la mort de Christina [1155], il faudrait produire de sérieux arguments (...) avant de proposer une solution alternative». PH oublie qu'un argument existe, un seul peut-être, mais de taille: le toponyme *Alsis*, qu'on n'a jamais pris en compte.

Quant aux spéculations sur le rapport entre Christine et son abbé, je n'ai aucun intérêt à ajouter quoi que ce soit à un dossier déjà beaucoup trop nourri, ni à nier son bien-fondé: en tant que linguiste, je représente un point de vue qui n'a jamais été pris en considération; je sais qu'entre des arguments qui font l'objet de «discussions discordantes», et quelque chose de linguistiquement fondé, c'est ce dernier qui prime; j'accepte sans problème les expertises sur le manuscrit ainsi que les fabulations sur la pauvre recluse: la seule chose qui m'intéresse c'est de voir si, parmi le peu d'arguments vérifiés, il en existe qui puissent ne pas s'opposer aux données historiques disponibles. Je l'ai d'ailleurs écrit à plusieurs reprises: en présence d'une preuve sérieuse, je suis disposé à m'accommoder d'un *post quem* antérieur au synode de Besançon, à partir bien entendu de 1114. Cela ne serait aucunement préjudiciable aux thèses auxquelles je ne saurais renoncer.

Curieusement, PH passe très rapidement sur l'arquétype grec de la Vie d'Alexis: il dit que je l'«examine»; en fait, je le démontre, et par cela je remplis l'un des *desiderata* des études de Engels, que PH puise dans mon texte et évoque en bas de page. Je doute sérieusement qu'il soit en mesure de traiter ce point capital, l'un de ceux auxquels j'ai aussi consacré «des dizaines voire des centaines de pages». Je doute également qu'il ait pu comprendre certains chapitres de mon travail. D'ailleurs il l'admet franchement: il lui semble que je m'éloigne du sujet «sans que l'on comprenne toujours bien pourquoi»; p.ex., là où j'insiste sur la tradition de la *Glossatur* et je découvre finalement la position réelle de ce Lanfranc du Bec au sujet duquel on a versé beaucoup d'encre: comme trop de fois, PH montre de ne pas saisir ni la pertinence ni la portée du problème.

Dix ans après la publication de mon volume, j'ai reçu un certain nombre de comptes rendus : tous m'ont paru recevables, sauf deux, celui de PH (en fait publié comme «discussion») et un autre. Compte tenu des arguments présentés, ils sont assez différents (ce qui es piquant),

⁸ Les conséquences aberrantes qui sortiraient en développant cette proposition, fourniraient sans aucun doute une bonne contre-épreuve en faveur de notre thèse.

mais ils se rejoignent sur un point. PH observe : «Le premier poète à avoir transformé Édesse en Alsis voulut établir une quasi homophonie entre le nom de son héros et celui de la ville sainte (...) on aurait peut-être là un argument en faveur de l'antériorité de VSA sur le Rythme, *Alsis* étant plus proche d'*Alexis* (VSA) que d'*Alexin* (Rythme)».⁹

Et voici le point de vue de l'autre : «même le moins dragonettien des lecteurs (...) ne peut pas ne pas entendre la consonance qui s'établit entre la cité d'*Alsis* et le nom du héros *Ales(s)is*, car telle devait être la prononciation d'*Alexis*, comme le suggèrent à la fois les graphies en toutes lettres *Alesis* de L (ou *Alessis* de S au v. 31 et la variante nasalisée *Ales(s)in(s)* de SMM² *passim*, ainsi que la forme avec dissimilation régressive des sifflantes sourdes *Aleis* < *Ale(ss)is* attestée deux fois sous la plume du copiste de L (v. 131 et 283)». Je ne suis pas sûr de bien comprendre : l' -e-, dont on évite de parler, n'était-il pas prononcé, ou il ne l'était que très peu ?

En venant à des questions plus sérieuses, une comparaison entre les deux critiques serait sans doute instructive. L'un affirme sans hésiter un certain nombre de choses tout à fait erronées, qui sont donc plus faciles à réfuter. L'autre ne voit pas l'essentiel, mais comme il veut à tout prix émettre des réserves, il s'enfonce dans les arguties. J'avoue que j'aurais préféré employer mon temps autrement.

MAURIZIO PERUGI

(Université de Genève)

⁹ Mais *Alexin* n'a-t-il pas l'air d'un accusatif ? En quoi donc serait-il différent d'*Alexis* ?